

РОЛЬ БИОТЕХНОЛОГИЙ В КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ

¹Пулатова Нилуфар Убайдуллаевна, ²Мансурова Зухра Комолиддиновна

¹Доктор философии по химическим наукам (PhD), Международный университет Кимё в городе Ташкент, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Усман Насир, 156, тел.: 90-949-07-97. Электронная почта: nilufar_pulatova@inbox.ru

²Студентка 3го курса направления «Эстетика красоты», Международный университет Кимё в городе Ташкент, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Усман Насир, 156, тел.: 99-851-03-39. Электронная почта: zuhramansurova18@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8367149>

Аннотация. Биотехнология повлияла на косметику несколькими способами. Косметические компании используют биотехнологии для открытия и производства ингредиентов для косметических состав и оценки активности этих ингредиентов на коже, особенно того, как они влияют на изменения, связанные со старением. Биотехнология используется для разработки активных ингредиентов, способных замедлять процессы старения. Индустрия красоты все быстрее и быстрее движется к более чистому и устойчивому будущему. Важную роль в этом процессе играют современные технологии. Сегодня косметическое сырье, полученное с помощью биотехнологий, набирает популярность не только из-за своей эффективности и безопасности, но и из-за защиты окружающей среды.

Ключевые слова: Косметика, ферментация, нанотехнологии, ингредиенты, экстракт сои, койевая кислота.

Космецевтические средства – это косметические препараты с многофункциональным натуральными ингредиентами, обладающие косметика последнего поколения профессионального уровня изготавливается на современном высокотехнологичном оборудовании на предприятиях фармацевтической и косметической промышленности [1]. Производство подобной продукции основывается на таких принципах, как знание о видах, структуре, строении кожи и степени ее увлажненности, содержании меланина, а также особенностей липидного слоя кожи. Вещества, входящие в состав лечебно-косметических препаратов, оказывают влияние, как на биохимические, так и физиологические процессы, протекающие в коже. Космецевтические средства предназначены для ухода за чувствительной кожей; увлажнение; улучшения состояния проблемной кожи; избавления от высыпаний на коже; защиты от УФ-излучений; замедления процессов старения или борьбы с целлюлитом. В состав космецевтических средств по уходу за кожей обязательно вводятся биологически активные вещества, для благотворного влияния на ее состояние и стимуляции процессов клеточного метаболизма – антиоксиданты, органические кислоты, экстракты лекарственных растений [2]. Разработка и изучение космецевтических средств в состав которых вводятся многофункциональные биологически активные ингредиенты с антиоксидантными свойствами одна из актуальных тенденций в технологии производства косметических средств [3]. Перспективными считаются субстанции, выделяемые из природного лекарственного сырья, в связи с их положительным физиологическим и выраженным косметическим действием.

Биотехнология в косметическом производстве стала применяться недавно, и только несколько фирм в мире производят свою продукцию с помощью биотехнологий. Один из самых распространенных методов биотехнологии - ферментация. Микроорганизмы растут и размножаются в больших котлах – ферментаторах в специальной питательной среде. Они производят разнообразные продукты обмена, в том числе и ценные, например, гиалуроновую кислоту, без неё кожа человека становится сухой и вялой. Добывают её сложным способом в ограниченном количестве из соединительной ткани животных и из человеческой пуповины. Другие продукты ферментации – гамма-линолевая кислота и полисахарид, состоящий из галактозы и галактуронозой кислоты, также являются хорошими увлажнителями кожи [4]. Ещё один метод биотехнологии – использование клеточных культур. Вместо микроорганизмов применяют клеточный растительный, животный, человеческий материал. Таким способом производят терминальный планктон, в косметике ценится его способность питать, увлажнять, регенерировать кожу [5].

Преимущества биотехнологии:

-бактерии действует эффективнее, производя активные субстанции в больших количествах.

-концентрацию биотехнологических компонентов в косметическом препарате можно строго дозировать.

-меньше загрязняет окружающую среду, отходы биотехнологий легко утилизируются.

Тенденция, последовавшая за этими изменениями, стала популярной благодаря термину *Biotech Beauty*. Имеется в виду синергия науки и природы. Термин «биотехнологическая красота» широко используется для описания выращенных в лаборатории косметических ингредиентов, которые сочетают натуральные ингредиенты с синтетическими химическими веществами или создают синтетические, устойчивые альтернативы натуральным ингредиентам. Природные вещества, полученные из экологически чистых источников, вступают в реакцию с бактериями и грибами с образованием активного вещества, которое биологически идентично тем, которые встречаются в природе. Помимо повышения безопасности и эффективности готового продукта, именно способность биотехнологий создавать ингредиенты на основе натуральных веществ является движущей силой этой тенденции с минимальным неблагоприятным воздействием на окружающую среду. Как упоминалось выше, традиционная биотехнология поддерживает потенциал микробов посредством ферментации, а также современная биотехнология контролирует генетический материал и широко используется в генной инженерии. Во время ферментации микробы или ферменты используются в качестве биокатализаторов в биореакторах для крупномасштабного производства белков, вторичных метаболитов и косметических компонентов, и процесс дополнительно оптимизируется для повышения эффективности и производительности. Ферментированные продукты, а именно кимчи, сыры т.д., хорошо усваиваются организмом и приносят много пользы. Точно так же ферментированные ингредиенты для косметики, такие как ферментированный кокос, ферментированные перец чили смогли заменить традиционные синтетические консерванты. Он обладает характеристиками, которые стимулируют кровообращение и соответствующим образом отшелушивают волосы и кожу головы [6]. В тот же время органические кислоты, получаемые в процессе микробного

брожения, такие как цитирующая кислота, молочная кислота, глюкозная кислота и др., являются наиболее универсальными компонентами и используются в фармацевтической и косметической промышленности [7]. Биотехнологическая ферментация «активных» компонентов для создания косметических препаратов сегодня является одним из трендов современных нанотехнологий. Биотехнологическая ферментация делит большие молекулы на более мелкие, поэтому они могут легко проникать в кожу. Например, экстракт сои богат изофлавонами, которые похожи на женские эстрогены и полезны для зрелой кожи. Согласно исследованиям, изофлавоны сои доказывают синтез гиалуроновой кислоты в коже и увеличение выработки коллагена. Изофлавоны в основном содержатся в растениях в виде глюкозы или в сочетании с сахаром. Под воздействием бактерий глюкоза распадается на сахаристую часть и несхарную составляющую, что наиболее эффективно при стимуляции качества кожи при использовании биотехнологического метода. Поэтому ферментированные соевые экстракты в косметическом продукте более полезны, чем обычные [8]. Другим широко используемым продуктом биотехнологии является койевая кислота. Койевая кислота широко используется в пищевой, фармацевтической и косметической промышленности [9]. Койевая кислота – это природное вещество, которое может быть получено путем ферментации нескольких видов грибов. Он отвечает за уменьшение появления отбеливателя, темных пятен и гиперпигментации кожи. Несмотря на наличие кислоты в названии, она стабильна в широком диапазоне Ph от 3 до 10. Также установлена концентрация до 1% в косметических продуктах. Несколько видов грибов аспергилл участвуют в процессе ферментации зубчатой уксусной кислоты. Грибы выращиваются в контролируемых условиях, в богатых питательными веществами средах при температуре, рН и кислородных концентратах, и производят койевую кислоту с помощью ряда сложных путей биосинтеза, участвующих в нескольких ферментативных реакциях. Полученная койевая кислота используется в уходе за кожей. Механизм воздействия, как и на щитовидную железу, влияет на фермент, отвечающий за выработку меланина на коже. Как уже говорилось выше, в процессе брожения коньячной кислоты участвуют несколько видов грибов аспергиллус. Гриб выращивается в контролируемых условиях, в богатых питательными веществами средах при температуре, рН и кислородных концентратах и продуцирует койевую кислоту с помощью ряда сложных путей биосинтеза, включающих множественные ферментативные реакции [10].

REFERENCES

1. О.Ю. Кузнецова, и др. XII Международная конференция «Пищевые технологии и биотехнологии» Сб. Тез. Докладов – Казань: Изд-во «Отечество», 2012. – с. 125-126.
2. О.Ю.Кузнецова. И др. XII Международная конференция «Пищевые технологии и биотехнологии» Сб. Тез. Докладов – Казань: Изд-во «Отечество», 2012.-с.127.
3. О.Ю.Кузнецова, и др. Научная сессия КНИТУ, Казань, 2010, с. 227.
4. Ю.А.Шигабиева, и др. Научная школа с международным участием «Новые материалы и технологии переработки полимеров». Материалы докладов. Казань, 2012, с. 131-134.
5. Ю.А.Шигабиева, и др. Всероссийская молодежная научная школа «Биоматериалы и нанобиоматериалы: Актуальные проблемы и вопросы безопасности» (Казань, 18-22 июня 2012). Тезисы докладов. Казань, 2012. С 69.

6. Sajna KV, Gottumukkala LD, Sutumaran RK, Pandey A (2015) White biotechnology in cosmetics. In: Industrial Biorefineries and White Biotechnology. pp 607-652. (Biocosmetics: technological advances and future outlook 2015.)
7. Vandenberghe LPS, Karp SG, de Oliveira PZ, et al (2018) Solid state fermentation for the production of organic acids. In: Current development in Biotechnology and Bioengineering. pp. 415-434. (Biocosmetics: technological advances and future outlook 2018.)
8. <https://cosmo-trade.ru/articles/eto-poznavatelno/nanotehnologii-v-kosmetike-statya>
9. <https://cosmetic.au/koyevaya-kislota-v-kosmetike>
10. <https://www.healthline.com/health/kojic-acid>